

PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASASI O'QUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING ANDRAGOGIK MODELI

Kurbanova Mariyam Dilshot qizi
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14844094>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada andragogik yondashuv asosida ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning asosiy tushunchalari mazmun-mohiyati, kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonining o'ziga xosliklari ochib berilgan. Zamonaviy mehnat bozorida mutaxassisning kasbiy kompetentligining ahamiyati e'tirof etilgan. Shuningdek, maqolada andragogik yondashuv asosida ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning mualliflik texnologiyasi taklif etilgan.*

***Tayanch so'zlar:** professional ta'lim, kompetentlik, kasbiy kompetentlik, andragogik yondashuv, ta'limga texnologik yondashuv, texnologiya.*

Аннотация: В данной статье раскрыты основные понятия и содержание формирования профессиональной компетенции у обучающихся на основе андрагогического подхода. Описаны особенности процесса формирования профессиональной компетенции. Признана важность профессиональной компетенции специалиста на современном рынке труда. Также в статье предложена авторская технология формирования профессиональной компетенции у обучающихся на основе андрагогического подхода.

Ключевые слова: профессиональное образование, компетенция, профессиональная компетенция, андрагогический подход, технологический подход к обучению, технология.

Bugungi kunda “Farzandlarimiz bizdan ko‘ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo‘lishlari shart!” degan hayotiy da‘vat har birimizning, ota-onalar va keng jamoatchilikning ongi va qalbidan mustahkam o‘rin egallagan. Yoshlarimiz haqli

ravishda Vatanimizning kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo'lgan, bugungi va ertangi kunimizning hal etuvchi kuchiga aylanib borayotgani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Bu sohada olib borilayotgan ishlarimizni, xususan, ta'lim-tarbiya bo'yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur. Shu maqsadda Hukumatning, tegishli vazirlik va idoralar hamda butun ta'lim tizimining, hurmatli domlalarimiz va professor-o'qituvchilarning eng muhim vazifasi – yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iborat. Farzandlarimiz uchun zamonaviy ish joylarini yaratish, ularning hayotda munosib o'rin egallashini ta'minlashga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarishni davrning o'zi taqazo etmoqda¹.

Respublikamizda mustaqillik yillarida kadrlar tayyorlashning yangi tizimi yaratilib, mutaxassislar sifatiga qo'yiladigan zamonaviy talablarga javob beradigan yuqori malakali, raqobatbardosh, tanlagan ta'lim yo'nalishi bo'yicha mustaqil ishlay oladigan, mamlakatning ilmiy-texnik, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga munosib hissa qo'shishga qodir, jadal ilgarilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot sharoitiga moslasha oladigan, yuksak madaniy va ma'naviy-ahloqiy sifatlarga ega bo'lgan mutaxassislar tayyorlash izchil amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2019-yil 6-sentabrda "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5812-sonli Farmonni imzoladi. Bu bilan, mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimi yangi bosqichga ko'tarildi va YUNESKO tomonidan ta'sis etilgan ta'limning xalqaro standart tasnifiga to'la moslashtirildi. 2020-yil 23-sentyabrda tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni Professional ta'lim sohasi uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi.

Andragogik yondashuv ta'lim oluvchini o'z ehtiyojlari anglagan va mustaqil faoliyati orqali ularni qondira oladigan yetuk shaxs sifatida talqin qiladi. Bu yondashuvning nomi grek tilidagi "andros" – katta odam va "agogeyn" -

¹ Педагогика профессионального образования: учеб. пособие / Е.П.Белозерцев, А.Д.Ганеев, А.Г.Пашков и др.; под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издат. центр "Академия", 2004. – 368 с.

yetaklayman (soʻzma-soʻz katta odamni yetaklayman) soʻzlaridan olingan. Andragogik yondashuvning boshqalardan asosiy farqi taʼlim berish jarayonida taʼlim beruvchining emas, balki taʼlim oluvchining faol pozitsiyada boʻlishidir. Bunda taʼlim beruvchining asosiy faoliyati taʼlim oluvchiga oʻzida mavjud bilimlarni yangilash, yangi bilim va koʻnikmalarni egallashga yordam berish hisoblanadi.

«**Kompetentlik**» tushunchasi taʼlim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noanʼanaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning oʻzini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan oʻzaro munosabatlarda yangi yoʻl tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga toʻla maʼlumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik” ni anglatadi.

Shaxsning oliy komponentlaridan biri kasbiy kompetentlikdir. Kasbiy kompetentlik deganda mutaxassisning qaror qabul qilish bilan bogʻliq boʻlgan maʼlum faoliyat turi bilan shugʻullanishiga imkon yaratadigan bilim, koʻnikma, malaka, tajribani oʻzida aks ettiradigan shaxsiy va kasbiy sifatlarining integral xarakteristikasi nazarda tutiladi.

Taʼlim muassasalarida bugungi kunda ham taʼlimni tashkil etishning anʼanaviy shakllari yetakchilik qilmoqda. Natijada hali-hanuz taʼlim oluvchi uchun asosiy axborot manbai oʻqituvchi boʻlib kelmoqda. Xatto taʼlim oluvchida kasbiy mobillikni shakllantirishga, kasbiy tajribani doimiy ravishda yangilib borishga qaratilgan innovatsion texnologiyalardan ham anʼanaviy taʼlim konsepsiyasi doirasida foydalanib kelinmoqda².

Oʻrta boʻgʻin mutaxassislarini tayyorlash jarayoniga kompetentli yondashuvni kiritish asosiy maqsadimiz ekan, asosiy planga ushbu muammoning quyidagi aspektlari chiqadi:

² Шильников А. В. Инновационные технологии преподавания физики в системе профессиональной подготовки инженеров / А. В. Шильников, Н. М. Галиярова, Е. Г. Надолинская, В. А. Федорихин и др. // Физическое образование в вузах. 2003. № 4. Т. 9. – С. 43–52.

✓ kasbiy faoliyatni amalga oshirishda tayanch kompetensiyalarni aniqlab olish;

✓ o'quvchi – professional ta'lim muassasasi bitiruvchisida ham umumiy ham maxsus kompetensiyalarni shakllanishiga erishish maqsadida mutaxassis tayyorlashning o'ziga xos jarayonini ishlab chiqish;

✓ mutaxassis mehnatining ilmiy asoslangan va adekvat amaliy faoliyat modelini ishlab chiqish.

Bo'lajak mutaxassislarga tarmoq standarti, mehnat bozori va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qo'yadigan talablarni o'rganib chiqqan holda, ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqdik.

Kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonining samaradorligi, natijaviyligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan texnologiyalarni o'rganish orqali, shu narsa ma'lum bo'ldiki, ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish ko'p bosqichli, murakkab jarayon bo'lib, texnologik yondashuvni talab etadi.

Ta'limga texnologik yondashuv:

- o'qish-o'qitish jarayonini o'zaro uzviy bog'liq bosqichlar, fazalar, amallarga ajratish, bo'lishni;

- ta'limdan mo'ljallangan natijaga erishish uchun bajariladigan harakatlarni muvofiqlashtirish, ketma-ket, bosqichma-bosqich amalga oshirishni;

- loyihalashtirilgan ishlar, amallarning barchasini birdek bajarishni nazarda tutadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, mutaxassisning kasbiy kompetentligi uning butun professional hayoti davomida shakllanadi va rivojlanadi. Kasbiy kompetentlikning shakllanishi dastlab mutaxassislik, ixtisoslikni egallash jarayonida boshlanadi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun quyidagilarni hisobga oladigan strategiya lozim:

- Mutaxassis o'rganadigan barcha fanlarning o'zaro bir butunlik, uzluksizlik va vorisiylik aloqalarida bo'lishi;

- Har bir fan doirasidagi o‘quv materialining mazmuni, shakl, metod va vositalari kasbiy kompetentlikning shakllanishi va rivojlanishiga yo‘naltirilgan bo‘lishi;
- Ixtisoslik fanlari ta‘lim oluvchilarda bo‘lajak kasbiy faoliyatlari bilan bog‘liq vaziyatlarni modellashtirish, mazmunini aks ettirish orqali ularda kasbiy faoliyat komponentlarini shakllantirishi lozim;
- Uzluksiz o‘quv-ishlab chiqarish amaliyotining barcha bosqichlarida ta‘lim oluvchilarni faol kasbiy faoliyat muhitiga sho‘ng‘ishi uchun sharoit yaratish.

1-jadval

Andragogik yondashuv asosida ta‘lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish texnologiyasi

Bosqichlari	Mazmuni	Metod va usullari
Motivatsion-diagnostik	Ta‘lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllanganlik darajasini tashxis etish, bo‘lajak kasbda doir motivatsion munosabatni tarkib toptirish	Muammoli tavsifdagi suhbat, o‘yin tavsifidagi mashqlar, bahs-munozarali o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etish, erkin yozish, aqliy hujum, fikrlar hujumi, o‘z-o‘zini baholash
Axborotli-kognitiv	Ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘quvchi-yoshlarga kasbiy kompetentlik haqida tushunchalar berish, tasavvurlar hosil qilish, yaxlitlikda bilimlar berish	Ma‘ruza, tushuntirish, o‘quv dialogi va o‘quv diskussiyasi, kontekstli ta‘lim
Faoliyatli	Ta‘lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikka doir hosil qilingan bilimlarni o‘quv faoliyati va real hayotiy vaziyatlarga tadbiq etish, ama‘iy topshiriqlar bajarish, mashq qilish yo‘li bilan mustahkamlash	Mushohadali tajriba, mashq, real hayotiy vaziyatlar, loyihalar metodi, o‘yin texnologiyalari, texnologik jarayonlarni imitatsion-o‘yinli modellashtirish

Ta‘lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish texnologiyasi quyidagi uch bosqichga asoslanadi: motivatsion-diagnostik, axborotli-kognitiv va faoliyatli bosqichlar. Quyida har bir bosqichga tasnif berib o‘tamiz.

1. Motivatsion-diagnostik bosqich – ta‘lim oluvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularda kompetentlik, kasbiy

kompetentlik tushunchasining mazmun-mohiyati, kasbiy kompetentlik komponentlari va ularni egallashga qiziqish, ehtiyoj va istakni qaror toptirishga qaratilgan jarayon.

Ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning motivatsion-dagnostik bosqichini loyihalashda mazkur jarayon samaradorligiga erishish va natijaviylikni ta'minlanishi uchun quyidagi shartlarning bajarilishi zaruriyatini taqozo etadi:

- kompetentlik va kasbiy kompetentlik, uning o'ziga xos xususiyatlari, ahamiyati va zaruriyatining anglab yetilishi;
- kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonida motivlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish;
- ta'lim oluvchilarda kompetentlik, kasbiy kompetentlik va uning komponentlari kabi tushunchalarga oid bilimlarini baholash;
- ta'lim oluvchilarda bo'lajak kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish, raqobatbardosh, talabgor mutaxassis bo'lishga oid ijobiy motivlarni shakllantirish.

2. Axborotli-kognitiv bosqich – ta'lim oluvchilarda shakllantirilishi lozim bo'lgan kasbiy kompetentlikka doir tasavvur, tushuncha va bilimlar majmuini ishlab chiqish.

3. Faoliyatli bosqich – ta'lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishga doir aniq vaziyatlar, faoliyat shakllarini yaratish orqali ularni amaliy faoliyatga jalb etish.

Faoliyatli bosqich amaliy mashg'ulotlarda bo'lajak kasbiy faoliyat bilan bog'iq real hayotiy vaziyatlarni yaratish jarayonida tashkil qilinadi.

Faoliyat refleksiya, ya'ni faoliyat natijalarini shaxsning o'zi tomonidan baholanishi (“Buni to'g'ri qildimmi?”, “Nimalarni his qildim?”, “Qanday tarzda amalga oshirdim?”, “Natijadan qoniqish hosil qildimmi?”) bilan uyg'unlikda amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O‘zbekiston, 2017. – 28 b.

2. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие / Е.П.Белозерцев, А.Д.Ганеев, А.Г.Пашков и др.; под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издат. центр "Академия", 2004. – 368 с.

3. Сергеев А.Г. Компетентность и компетенции: монография / А.Г. Сергеев; Владим. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. – 107 с.

4. Шильников А. В. Инновационные технологии преподавания физики в системе профессиональной подготовки инженеров / А. В. Шильников, Н. М. Галиярова, Е. Г. Надолинская, В. А. Федорихин и др. // Физическое образование в вузах. 2003. № 4. Т. 9. – С. 43–52.